

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 11 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЎРТАСИДА НАЗОРАТСИЗЛИК ВА ХУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИГА ДОИР ФАОЛИЯТИНИ АХБОРОТ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА АСОСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

*Жумабоев Сапабой Мақсудбекович*¹

*Ражабов Жасур Мансурбек ўғли*²

¹ Тошкент давлат транспорт университети асиссенти

² Тошкент давлат транспорт университет талабаси

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликларнинг содир этилиши сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, ўрганиш, таҳлил қилиш келгусида уларнинг содир этилишига йўл қўймасликка қаратилган ҳуқуқбузарликлар профилактик чоратадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш долзарб масалалардан биридир. Шу боисдан, ёшлар ўртасида соғлом турмуш-тарзини тарғиб этиш, уларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясини шакллантириш, ёшлар онгида ватанпар-варлик, меҳр-оқибат, эл-юрт шаънини ардоқлаш каби улуғвор фазилатларни камол топтиришда «оила-маҳалла-мактаб» ҳамкорлигини йўлга қўйиш⁶ масалаларига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистон Республикасининг тараққиёт стратегиясида «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг содир этилишига сабаб бўлган шарт-шароитларни ўз вақтида аниқлаш ва бартараф этишнинг самарали тизимини яратиш»¹ каби вазифалар назарда тутилган.

Жумладан, Ҳаракатлар стратегиясида нотинч оилалар фарзандлари, уюлмаган ёшлар, иш билан банд бўлмаган, «оммавий маданият» таъсирига тушиб қолган йигит-қизларнинг хатти-ҳаракатларини назоратга олишда уларнинг ота-оналарининг масъулиятини ошириш,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон Фармони // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 29.01.2022 й., 06/22/60/0082-сон, 18.03.2022 й., 06/22/89/0227-сон, 21.04.2022 й., 06/22/113/0330-сон; 10.02.2023 й., 06/23/21/0085-сон; 03.01.2024 й., 06/24/221/0003-сон

кашандалик, алкогольли ичимликлар истеъмол қилиш ва бошқа иллатлар

Мазкур меърий-ҳуқуқий ҳужжат талаблари асосида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши кураш бўйича фаолиятни мувофиқлаштиришнинг таъсирчан тизимини яратиш, қонун бузилишларининг олдини олиш ва уларни бартараф этишнинг замонавий ташкилий-ҳуқуқий механизмларини жорий этиш мақсадида 2017 йил 14 мартда Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинди.

Таъкидлаш керакки, ушбу меърий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ички ишлар органларининг фаолияти такомиллаштирилди, янги техник воситалар билан таъминланди, ҳар бир маҳаллада ички ишлар органлари таянчпунктлари ташкил этилиб, профилактика инспекторларининг бошқа соҳавий хизматлар ва жамоатчилик тузилмалари билан ҳамкорлиги янада яхшиланди.

«Буларнинг барчаси «жинойт содир этилганидан кейин уни содир этган шахсни фош этиш»дек эски усулдан воз кечиб, «жинойт содир этишга мойил бўлган шахсларни аниқлаш, уларнинг жинойт содир этишига йўл қўймаслик, жинойт содир этилишига имкон бераётган сабаб ва шароитларни бартараф этиш»дек янги усулга ўтишга имкон берди»².

Дарҳақиқат, мамлакатимизда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини самарали ташкил этиш, шу жумладан вояга етмаганлар томонидан содир этиладиган ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Бундай саъй-ҳаракатлар, аввало, кенг жамоатчиликнинг иштироки билан 2018 йилда умумий жинойтчиликни 36 фоизга камайтиришга эришилди, 3 минг 205 та ёки 35 фоиздан зиёд маҳаллада эса бирорта ҳам жинойт содир этилмади ҳамда 2019 йилда 1.734та 2020 йилда 2.698 тага жорий йилнинг ўтган 8 ойда 1.655 та жинойт қайд этилган³. Шу билан бирга, ўтган йиллар мобайнида вояга етмаганлар томонидан 1 134 та жинойт содир этилган ва 526 нафар вояга етмаганлар ўз жонига қасд ёки суиқасд қилган. Бугунги кунга келиб вояга етмаганлар томонидан жинойтлар ва ҳуқуқбузарликларнинг сони икки бараварга камайганлигини кўришимиз мумкин.

Бугунги кунда юзага келаётган хавф-хатар ва таҳдидлар, ёшлар ўртасида халқимизга ёт ғоялар тарқалишининг тобора кучайиб бораётганлиги ички ишлар органлари олдига ўз вақтида уларнинг олдини олиш ва уларга барҳам бериш бўйича янги вазифаларни қўймоқда. Шу боис, уюлмаган ёшлар томонидан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг оқибатларига қарши курашиш эмас, балки мазкур ҳолатларнинг барвақт олдини олиш ва профилактикасини таъминлаш сиёсатимизнинг устувор йўналиши ва давлат органларининг биринчи даражали вазифасига айланди.

Таъкидлаш керакки, «вояга етмаганлар ва ёшлар билан ишлаш тизимини уларни Ватанга муҳаббат, ватанпарварлик, миллий ва умуминсоний қадриятларга ҳурмат руҳида тарбиялашга, ўсиб келаётган ёш авлодни терроризм, диний экстремизм, зўравонлик ва шафқатсизлик

² Мухамедов Ў.Х. Замонавий ёндашув асосида профилактика инспектори фаолиятини ташкил этиш: Ўқув-услубий қўлланма. □ Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. — Б. 33.

³ Мирзиёев Ш.М. Билимли авлод – буюк келажакнинг, тадбиркор халқ – фаровон ҳаётнинг, дўстона ҳамкорлик эса тараққиётнинг кафолатидир: Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 26 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маъруза // Халқ сўзи. – 2018. – 8 дек.

ғояларидан ҳимоялашга йўналтирилган ҳолда ривожлантириш»⁴ муҳим аҳамият касбэтмоқда.

Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини, шу жумладан вояга етмаганлар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўйича фаолиятни ташкил этиш ва мувофиқлаштиришда бу йўналишда амалга оширилган ишларни ўрганиш ва таҳлил қилиш самарали профилактик чора-тадбирларни ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Мазкур масалага илмий нуқтаи назардан қараганда, ҳар қандай ҳуқуқбузарликнинг содир этилиши, хусусан уюлмаган ёшлар томонидан содир этилган ғайриқонуний қилмишларнинг сабаб шароитларини ўрганишда ғайриижтимоий хулқ-атворга эга, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил бўлганларни ахлоқан тузутиш, уларнинг ижтимоий муҳит билан ўзаро алоқаси ва таъсирини ўрганиш лозим. Бунда шахс онгида мавжуд бўлган ғайриижтимоий хулқ-атвор ҳуқуқбузарликнинг сабаби сифатида гавдаланса, ҳуқуқбузарлик содир этилган вақтдаги муайян ижтимоий муҳит ҳуқуқбузарликнинг содир этилишига имконият яратган шарт-шароит тариқасида ифодаланади.

Ҳуқуқшунос С.Б.Хўжакулов тўғри таъкидлаганидек, фуқароларни ҳуқуқбузарлик содир этишдан тийиш, қайтариш ҳамда ғайриижтимоий хулқ- атворга эга ва ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил шахсларни ахлоқан тузатиш⁵ ҳуқуқбузарликлар профилактикасида, шу жумладан уюлмаган ёшлар томонидан содир этиладиган жиноятларнинг олдини олишда муҳим аҳамият касб этади.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаганидек, «Ички ишлар органлари ходимларининг асосий вазифаси жиноятларни барвақт аниқлаш ва олдини олишдан иборат»⁶¹³.

Профилактика инспекторларининг вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш фаолиятида *биринчидан*, вояга етмаганлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаблари ва уларга имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, таҳлил қилиш, ҳисобини юритиш ва бартараф этиш борасида самарали чораларни ишлаб чиқишга; *иккинчидан*, ушбу тоифадаги шахслар билан ишлаш тизимини такомиллаштиришга; *учинчидан*, ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил, вақтинча ишсиз, назоратсиз ва қаровсиз аҳволда бўлган вояга етмаганлар ва ёшларни ўз вақтида аниқлаш, улар билан профилактик ишларни тўғри ташкил этишга; *тўртинчидан*, уюлмаган ёшлар томонидан содир этилган ҳуқуқбузарликларнинг сабаб шароитлари ҳақида ҳуқуқий тарғибот ишлари самарадорлигини ошириш борасида ҳуқуқий тарғибот ишларини кучайтиришга хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5005-сон Фармони билан ҳар бир туман (шаҳар)да ички ишлар органлари бошлиқларининг ёшлар масалалари бўйича ўринбосарлари лавозими жорий этилганлиги, уларнинг ёшлар ва вояга етмаганлар ўртасида

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 апрелдаги «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон қарори.

⁵ Хўжакулов С.Б. Ҳуқуқбузарликлар умумий профилактикасини такомиллаштириш (ички ишлар органлари фаолияти мисолида): Юридик фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Т., 2018. – Б. 136.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг халқ депутатлари Самарқанд вилояти Кенгашининг навбатдан ташқари сессиясидаги нутқи // Халқ сўзи. – 2017. – 10 ноябр.

хуқуқбузарликларнинг олдини олиш ишларини ташкил этиш ва мувофиқлаштириш учун жавобгар қилиб белгиланганлиги натижасида мазкур соҳада амалга оширилаётган ишларнинг самарадорлиги анча ижобий томонга ўзгарди. Айниқса, ҳафтанинг ҳар пайшанба кунлари ўтказилаётган “Хуқуқбузарликлар профилактикаси куни” тадбирлари доирасида ҳамкорликда маҳаллаларда хонадонларга уйма-уй кириб, оиладаги маънавий-ижтимоий муҳит, таълим муассасаларида ўқувчилар давомати ўрганилаётганлиги, содир этилган жиноятларни ўша куннинг ўзида муҳокамаси таъминланиб, оила-турмуш доирасидаги хуқуқбузарликларнинг сайёр суд мажлисларида кўриб чиқилаётганлиги, бир сўз билан айтганда, жиноятларни барвақт олдини олишга эътибор қаратилаётгани ўзининг ижобий самарасини бермоқда. Зеро, ҳозирда, жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири жиноят содир этишга мойил, маъмурий ва пробация назоратига олинган ҳамда ёт бўлган ғоялар таъсирига тушиб адашган шахсларни ижтимоийлашуви, шу жумладан касб-ҳунарга ўқитиш ва тадбиркорликка кенг жалб қилиш орқали ушбу тоифадаги фуқаролар томонидан қайта жиноят содир этилишига йўл қўймасликдир⁷.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда:

- ички ишлар органлари фаолиятини юридик таъминлаш ва уларнинг қонун ижодкорлиги ҳамда хуқуқни қўллаш амалиётида қонунийликка риоя этишга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш;
- қонунчилик ва хуқуқни қўллаш амалиётида хуқуқбузарликларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитлари бўлган омилларни аниқлашни таъминлаш, шунингдек уларнинг тизимли таҳлилини амалга ошириш;
- қонунчилик ва хуқуқни қўллаш амалиётини такомиллаштириш, хуқуқбузарликларни содир этиш сабаблари ва шарт-шароитларини бартараф этишга доир таклифлар ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш, шунингдек уларни давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига белгиланган тартибда киритиш;
- ички ишлар органлари фаолиятини такомиллаштириш, улар зиммасига юклатилган вазифа ва функцияларни амалга ошириш масалалари бўйича норматив-хуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш;
- Норматив-хуқуқий ҳужжатларнинг тизимлаштирилган ҳисобини юритиш⁸.

Вояга етмаганлар ўртасида назоратсизлик ва хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш мақсадида қуйидагилар таклиф этилади:

- a) вояга етмаганлар ўртасида жиноятларнинг содир этилишини асл сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш бўйича марказлашган электрон маълумотлар базаси юритилишини йўлга қўйиш;
- b) вояга етмаганлар ўртасида жиноятларнинг содир этилишини асл сабаб ва шароитларини аниқлаш ҳамда бартараф этиш ишларининг аҳволини ҳар ойда бир маротаба халқ депутатлари вилоят, туман, шаҳар кенгашлари сессияларида танқидий муҳокама қилиш ва

⁷ 2021 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикасида жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПФ–27-сон Фармони // www.lex.uz.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ–2883-сон «Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарори // URL: <http://www.lex.uz>.

айбдор шахсларнинг жавобгарлигини қатъий кўриб бориш тартибини жорий этиш;

- с) маиший зўравонлик билан боғлиқ жиноят содир этишга мойил бўлган шахслар, хусусан уюшмаган ёшлар билан профилактик ишлар самарадорлигини ошириш мақсадида «маиший зўравонликка мойил шахслар»ни профилактик ҳисобга олиш юритиладиган шахслар доирасига киритиш;
- д) оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик учун жиноий жавобгарлик белгилаш, хусусан Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексини қуйидаги мазмундаги 207¹- модда (тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик) билан тўлдириш:

«Ваколатли орган ёки мансабдор шахс томонидан давлат органи, жамоат ёки бошқа ташкилот раҳбарига киритилган оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик –».

Қайд этиш жоизки, оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик учун жиноий жавобгарлик белгилаш ҳақидаги таклифимиз мутахассисларда катта қизиқиш уйғотди. Жумладан, биз тадқиқот жараёнида ўтказган анкета сўровда иштирок этган мутахассислар (ички ишлар органлари бошлиғининг ёшлар масалалари бўйича ўринбосарлари – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлим (бўлинма) бошлиқлари, профилактика инспекторлари)нинг 98 фоизи ушбу таклифни маъқуллашган, 2 фоизи саволга жавоб беришга қийналишини маълум қилишган.

Оғир ёки ўта жиноятнинг содир этилиши сабаблари ҳамда унга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш бўйича тақдимнома (хусусий ажрим)ни бажармаслик учун жиноий жавобгарликни Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 207¹-моддасида белгиланишини ушбу кодекснинг 207-моддасида мансабга совуққонлик билан қараш, яъни давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи мансабдор шахсининг ўз вазифаларига лоқайдлик ёки виждонсизларча муносабатда бўлиши оқибатида уларни бажармаслиги ёки лозим даражада бажармаслиги фуқароларнинг ҳуқуқларига ёки қонун билан қўриқланадиган манфаатларига ёхуд давлат ёки жамоат манфаатларига кўп миқдорда зарар ёхуд жиддий зиён етказилишигасабаб бўлиши учун жавобгарлик белгиланганлиги билан изоҳлаш мумкин.